

LA PRIMA BANCONOTA DEL REGNO D'ITALIA

Un biglietto da dieci lire della Banca Nazionale che ebbe vita breve

di Gerardo Vendemia

Il Regno d'Italia nacque ufficialmente il 17 marzo 1861, quando Vittorio Emanuele II, già Re di Sardegna dal 1849, fu proclamato primo Re d'Italia. La costituzione di un nuovo Stato comporta inevitabilmente l'aggiornamento degli emblemi e dei simboli che ne rappresentano l'identità e l'autorità. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dalla moneta, la cui emissione costituisce una prerogativa fondamentale del potere sovrano. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, i nuovi ordinamenti statali provvedono tempestivamente ad adeguare le intestazioni e le denominazioni della propria monetazione.

In linea con questa consuetudine, la monetazione metallica di Vittorio Emanuele II, a partire dal 1861, reca la dicitura «Regno d'Italia». Diversa, e più complessa, fu invece la situazione della cartamoneta. Le banconote emesse sotto l'amministrazione diretta del sovrano continuarono infatti a riportare l'intestazione «Banca Nazionale negli Stati Sardi» fino al 1866. Dal 14 dicembre 1849, la Banca Nazionale negli Stati Sardi era l'unico istituto autorizzato all'emissione di cartamoneta nel Regno di Sardegna e, all'atto dell'unificazione, produceva biglietti nei tagli da 20, 50, 100, 250, 500 e 1.000 lire. Solo nel 1866 l'istituto assunse ufficialmente la nuova denominazione di «Banca Nazionale nel Regno d'Italia». Colpisce come il cambio di intestazione sia avvenuto con oltre cinque anni di ritardo rispetto alla proclamazione del Regno, configurando un'anomalia pressoché unica nella storia monetaria moderna. Un dettaglio che merita di essere analizzato per comprenderne le ragioni e le dinamiche istituzionali che la determinarono.

Dall'unificazione al corso forzoso

I responsabili del nuovo Regno d'Italia individuarono come obiettivo prioritario l'unificazione degli istituti di emissione monetaria dei diversi Stati annessi, ritenendo – erroneamente – che tale processo potesse compiersi in tempi brevi. Il progetto si scontrò però con resistenze rilevanti, radicate tanto negli assetti economici locali, rappresentati dagli istituti di emissione preunitari,

quanto nella popolazione, che mostrava una diffusa diffidenza verso un governo percepito come frutto più di complesse manovre politiche che di una reale volontà popolare. Quest'ultima, specie nel Centro e nel Mezzogiorno manifestava una forte ostilità verso l'amministrazione piemontese, avvertita come distante e poco sensibile alle loro condizioni economiche e sociali. Tale sfiducia fu ulteriormente alimentata dall'atteggiamento del clero, che considerava Vittorio Emanuele II un avversario diretto, contribuendo a rafforzare il rifiuto nei confronti della nuova monetazione cartacea, priva di valore metallico intrinseco.

Per diversi anni la Banca Nazionale tentò di conquistare la fiducia del pubblico attraverso l'apertura di numerose succursali nelle principali città italiane. Tuttavia, di fronte all'impossibilità di unificare gli istituti di emissione e, soprattutto, alla persistente indisponibilità della popolazione ad accettare la cartamoneta del Regno d'Italia, il governo intervenne il 1° maggio 1866 (Regio Decreto n. 2873), imponendo il corso forzoso della cartamoneta. Il provvedimento stabiliva l'obbligo, per tutti i sudditi del Regno, di accettare le banconote emesse dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia come mezzo di pagamento. L'entrata in vigore di tale regime monetario generò un diffuso clima di allarme, ulteriormente aggravato dal contesto politico-militare: il Regno d'Italia si preparava infatti ad affrontare l'Austria per la liberazione e l'annessione del Veneto, in una guerra dall'esito tutt'altro che certo. Si diffuse così il timore che, in caso di sconfitta, le banconote potessero perdere completamente valore. Il corso forzoso suscitò anche forti polemiche politiche e diede origine a commissioni parlamentari d'inchiesta; la stampa si divise tra sostenitori e critici del provvedimento, giustificandolo o condannandolo con toni spesso accesi. Tra le conseguenze immediate si registrò una drastica riduzione della moneta metallica in circolazione, già oggetto di accaparramento da parte di operatori economici stranieri, anche per effetto dell'aumento del prezzo dell'argento. Va inoltre considerato che, a seguito delle ingenti scoperte aurifere avvenute dopo il 1850 in America e in Australia, il prezzo dell'oro aveva subito un significativo calo sui mercati internazionali negli anni precedenti al 1866, mentre l'argento non aveva conosciuto una dinamica analoga. La frenetica tesaurizzazione della già scarsa moneta divisionale metallica determinò quindi un rapido rallentamento del piccolo commercio e un sensibile incremento dei prezzi dei beni alimentari e di prima necessità, fino a favorire, in breve tempo, il ritorno a forme di economia basate, talvolta, anche sul baratto.

I “biglietti fiduciari”

Un'ulteriore conseguenza del corso forzoso fu la crescente difficoltà nel cambio delle banconote. I biglietti di grande taglio, poco adatti alla circolazione quotidiana, vennero rapidamente soggetti a un aggio che in alcuni casi superò il 12%, penalizzando ulteriormente gli scambi e il piccolo commercio. Per agevolare le transazioni di uso corrente e contenere l'aumento dei prezzi, a partire dal giugno del 1866 banche e amministrazioni municipali iniziarono a emettere cartamoneta di piccolo taglio. L'iniziativa, nata come risposta a una reale esigenza economica, fu ben presto imitata da enti, associazioni e soggetti privati, molti dei quali sfruttarono la situazione per ottenere profitti rilevanti. Nel giro di pochi mesi si sviluppò così un fenomeno di dimensioni eccezionali: oltre duemila intestatari emisero, spesso in totale assenza di autorizzazione, biglietti fiduciari per un valore complessivo stimato in alcune decine di milioni di lire, compromettendo il già fragile equilibrio monetario nazionale. Tali biglietti prendevano il nome di “fiduciari” poiché la loro circolazione non era garantita da una copertura metallica né da un riconoscimento ufficiale, ma si basava esclusivamente sulla fiducia riposta nel soggetto emittente, che poteva essere una banca locale, un comune, un'azienda, un consorzio o persino un singolo imprenditore. I biglietti

fiduciari presentarono una straordinaria varietà di tipologie, valori nominali, forme e soluzioni grafiche, riflettendo la totale assenza di una normativa uniforme e il carattere emergenziale della loro emissione. In molti casi furono accettati solo in ambiti territoriali ristretti o presso specifici esercizi commerciali, mentre in altri riuscirono a circolare più ampiamente, soprattutto laddove l'emittente godeva di una solida reputazione economica. Se da un lato questa monetazione sostitutiva contribuì temporaneamente a sostenere gli scambi e ad alleviare la carenza di numerario divisionale, dall'altro generò gravi distorsioni, favorendo fenomeni speculativi, disuguaglianze territoriali e un generale indebolimento della fiducia nel sistema monetario. Il proliferare incontrollato dei biglietti fiduciari rappresentò così una delle manifestazioni più evidenti della crisi monetaria seguita all'introduzione del corso forzoso, rendendo necessaria, negli anni successivi, una progressiva opera di regolamentazione e rientro.

Si corre ai ripari

Gli amministratori del Regno d'Italia individuarono sin da subito la necessità di procedere all'emissione di banconote di piccolo taglio e, il 17 maggio 1866 (Regio Decreto n. 2914) autorizzarono la Banca Nazionale a emettere il taglio da 10 lire, allora il più basso in circolazione. Il limite inferiore fu successivamente ridotto, nei mesi immediatamente successivi, ai valori da due e cinque lire e, nel 1869, a quello da 1 lira, in una progressiva e forzata rincorsa alle esigenze della circolazione quotidiana.

Ma chi avrebbe stampato la banconota da 10 lire?

Tra il Ministero delle Finanze e la Banca Nazionale si aprì una prima, aspra controversia in merito all'individuazione del soggetto incaricato della stampa dei nuovi biglietti. Il Ministero delle Finanze, facendo leva sull'urgenza del provvedimento, sosteneva la necessità di procedere alla stampa in Italia e aveva già fatto predisporre, a partire dai primi giorni di maggio, un biglietto da 10 lire presso le Officine Governative Carte Valori di Torino. Di parere opposto era, invece, la Banca Nazionale, la quale riteneva che una produzione nazionale dei biglietti di piccolo taglio li avrebbe resi immediatamente esposti a una falsificazione diffusa ed efficace; per tale motivo preferiva affidarli alla stampa all'estero, avendo già avviato contatti con l'*American Bank Note Company* di New York, società leader per la produzione di banconote, titoli di Stato e valori a livello internazionale, grazie all'elevato livello tecnico delle proprie incisioni e agli avanzati sistemi di sicurezza adottati, tali da renderla un punto di riferimento per numerosi governi e istituti di emissione nel mondo. Nel sostenere la propria posizione, la Banca Nazionale poteva contare su due argomentazioni rilevanti. In primo luogo, all'epoca non esisteva in Italia alcuna azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di banconote secondo standard di sicurezza adeguati. In secondo luogo, il biglietto approntato dalle Officine Governative risultava esteticamente modesto e tecnicamente vulnerabile, dunque facilmente falsificabile. Con le ragioni tecniche coincidevano anche altre, di prestigio e di credibilità istituzionale, infatti la Banca Nazionale aspirava a realizzare biglietti che potessero competere, per qualità e raffinatezza, con quelli emessi dalle grandi potenze europee. In tale prospettiva, nei progetti elaborati negli Stati Uniti vennero inserite due effigi: quella di Camillo Benso di Cavour, in coerenza con l'indirizzo politico del Governo La Marmora III, ideologicamente vicino alla figura dello statista piemontese, e quella di Cristoforo Colombo, che già compariva nella serie di banconote dell'Istituto.

Considerata l'urgenza di immettere rapidamente in circolazione i nuovi biglietti, si giunse infine a una soluzione di compromesso: sarebbero stati emessi sia i biglietti realizzati immediatamente in Italia, sia quelli stampati negli Stati Uniti, il cui arrivo non sarebbe avvenuto prima di circa sei mesi.

Il 10 lire "provvisorio"

Figura 1 - Dieci lire Banca Nazionale nel Regno d'Italia, stampato a Torino

per la produzione dei francobolli, mentre l'immagine del Re era già pronta, proprio perché impressa sulle marche da bollo da Lire 1. Quel primo biglietto da 10 lire, nato dopo un lungo e contrastato confronto istituzionale, era tuttavia destinato a una sorte effimera. Quando, nel luglio del 1866, i biglietti furono consegnati alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia per l'immissione in circolazione, la direzione dell'Istituto ne diede un giudizio fortemente negativo, ritenendoli esteticamente inadeguati e privi del decoro richiesto a una banconota di Stato. Di conseguenza, ne furono messi in circolazione soltanto poche migliaia di esemplari. Il biglietto presentava infatti un aspetto dimesso e poco elaborato, ben lontano dagli standard estetici e simbolici attesi per una banconota chiamata a rappresentare il nuovo Stato. La circolazione fu estremamente limitata sia dal punto di vista geografico, concentrandosi quasi esclusivamente nell'area torinese, sia sotto il profilo temporale, protraendosi per pochi mesi. La gran parte dei biglietti stampati rimase inutilizzata e fu accantonata nei sotterranei della Banca, in attesa che giungesse in Italia il modello americano.

Il 19 maggio 1866 (Regio Decreto n. 2919) venne autorizzata la quantità e la forma dei biglietti da Lire dieci del "tipo provvisorio": due milioni di esemplari, per un importo di venti milioni. L'articolo 2 stabiliva che «*Il biglietto di Lire Dieci sarà stampato con inchiostro turchino, in carta filigranata con dieci corone reali disposte in due linee orizzontali di cinque corone ciascuna: porterà all'estremità superiore nel mezzo l'effigie del Re identica a quella impressa sulle marche da bollo da lire una*» con le misure di cm. 10x4,8. Vide così la luce la prima banconota prodotta in Italia dalla Banca Nazionale e recante la nuova dicitura con l'estensione "nel Regno d'Italia". Per una rapida realizzazione venne adoperata la carta filigranata usata

Il 18 dicembre 1866 (Regio Decreto n. 3428) furono stabiliti i segni caratteristici del nuovo biglietto da lire dieci, con Cavour e Colombo. Nel corpo del testo, all'accurata descrizione grafica della banconota, seguiva l'iscrizione «i biglietti da lire 10 sin ora emessi dalla Banca Nazionale suddetta con la forma determinata dal ministeriale decreto del 19 maggio 1866 saranno ritirati e man mano sostituiti dai nuovi biglietti da lire 10, i cui segni caratteristici sono determinati nel presente decreto».

I rari esemplari «tipo provvisorio» sopravvissuti alla breve esperienza circolatoria furono dichiarati fuoricorso dal 1° ottobre 1867 (Regio Decreto n. 3868 del 22 agosto 1867), sancendo così la conclusione di

uno degli episodi più singolari e meno fortunati della storia della cartamoneta italiana postunitaria. Alla data del 28 settembre 1870 risultavano già bruciati 6.734.850 dei 7.000.000 di biglietti stampati, mentre erano pronti per l'abbruciamento altri 244.941 esemplari.

A causa della semplicità di esecuzione, nella sua pur breve storia, subì ben tredici diverse falsificazioni, un numero pressoché equiparabile a quello degli esemplari giunti sino a noi. A tal proposito, è utile rilevare come il primo biglietto autentico sia stato pubblicato soltanto nel 1982, in un articolo del prof. Guido Crapanzano, sulla rivista “La Numismatica”. Lo studioso cav. Adolfo Mini, autore negli anni Sessanta dei cataloghi di riferimento per la cartamoneta italiana, non lo illustrò, mentre il più “giovane” Libero Mancini, nel tentativo di riprodurlo, ne realizzò un disegno a mano, basandosi su un manifesto d'epoca nel quale il biglietto era raffigurato. Negli anni a seguire, la tipologia è apparsa solo sporadicamente in aste pubbliche e listini di vendita, rafforzando tra i collezionisti la fama di assoluta rarità.

Il ritrovamento che non ti aspetti

Nel giugno 2023 è stato proposto sul mercato il più recente esemplare – in ordine di apparizione – da 10 lire, in un'asta numismatica della casa d'aste Bolaffi di Torino. L'esemplare, inequivocabilmente autentico, non solo rientra tra i pochissimi oggi conosciuti, ma si distingue come il meglio conservato in assoluto, in condizioni prossime al Fior di Stampa. La sua eccezionale qualità conservativa ha consentito di apprezzare meglio l'insieme delle scelte tecniche ed estetiche adottate per questa rarissima emissione: dai rilievi ancora netti e non

Figura 2- Dieci lire Banca Nazionale nel Regno d'Italia, stampato dalla ABNC

compromessi dall'usura, alla finezza del disegno, fino alle scelte cromatiche originali, altrove alterate da segni di circolazione. La possibilità, in sostanza, di vedere la prima banconota della Banca Nazionale nel Regno d'Italia esattamente come pensata. Ricomparso, pochi mesi dopo la vendita in asta, su un noto e-commerce del settore, quel dieci lire è oggi parte integrante di una delle più prestigiose collezioni private italiane.

La prima banconota del Regno d'Italia rappresenta non soltanto una rarità numismatica, ma una testimonianza concreta delle difficoltà, delle ambizioni e delle contraddizioni che accompagnarono la nascita della cartamoneta della nazione: simbolo fragile ma eloquente di uno Stato ancora in costruzione, sospeso tra urgenze finanziarie, aspirazioni di prestigio e la complessa realtà di un Paese appena unificato.

BIBLIOGRAFIA:

ABC Corp (American Bank Note Company) (s.d.), *ABC Corp – Company profile and history*, Wikipedia, disponibile online: https://en.wikipedia.org/wiki/ABC_Corp

Aste Bolaffi (2023), *Asta di Numismatica*, Torino, lotto 2863.
<https://www.astebolaffi.it/it/lot/343/2863/detail>

Crapanzano, G. (1982), *Il biglietto più misterioso della Banca Nazionale nel Regno d'Italia*, «La Numismatica», dicembre 1982.

Gamberini di Scarfèa, C. (1965), *Raccolta delle principali leggi, ordinanze, decreti e manifesti relativi alla carta moneta in Italia (Raccolta della legislazione sulla cartamoneta in Italia)*, Casa Editrice Arnaldo Forni, Bologna.

Gamberini di Scarfèa, C. (1966), *Seconda raccolta delle principali leggi, ordinanze, decreti, manifesti, deliberazioni, elenchi ecc. relativi alla carta monetata in Italia*, vol. II, Casa Editrice Arnaldo Forni, Bologna, 413 pp., edizione speciale fotostatica di n. 200 copie (fotoriproduzione della fotolito Gelli-Pezzi, Bologna).

Libero Mancini (1976), *Catalogo italiano della cartamoneta*, 270 pp., stampa Litosavena, Bologna.

Adolfo Mini (1967), *La carta moneta italiana 1746–1960*, Edizioni Ingrana, Palermo, 413 pp., stampa Arti Grafiche Cosentino, Palermo.

Regio Decreto 1° maggio 1866, n. 2873, *Istituzione del corso forzoso della cartamoneta*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-01;2873>

Regio Decreto 17 maggio 1866, n. 2914, *Autorizzazione all'emissione di banconote di piccolo taglio*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-17;2914>

Regio Decreto 19 maggio 1866, n. 2919, *Autorizzazione del biglietto da lire dieci di tipo provvisorio*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-19;2919>

Regio Decreto 22 giugno 1866, n. 2984, *Disposizioni complementari in materia di emissione*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1866-06-22;2984>

Regio Decreto 18 dicembre 1866, n. 3428, *Determinazione dei segni caratteristici del biglietto da lire dieci*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-18;3428>

Regio Decreto 22 agosto 1867, n. 3868, *Dichiarazione di fuori corso dei biglietti da lire dieci di tipo provvisorio*.
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1867-08-22;3868>

Vendemia, G. (2025), *La cartamoneta italiana*, Vol. I, XIII edizione, maggio 2025.